

Pequeño Azul, Pequeño Amarillo

Una mañana en el Colegio Fundación Santamarca

Leo Lionni

Características del álbum

Materiales

Goma eva

- Formas en 3 colores (amarillo, azul, verde)
- Formas en 3 tamaños (pequeño, mediano, grande)

Botes de colorante alimenticio

- Pequeño colorante azul
- Grande colorante amarillo

Papel de celofán montado sobre marco de cartón

- Azul
- Amarillo

Plastilina

- Una bola azul
- Una bola amarilla

Pequeño Azul, Pequeño Amarillo

Fue el primer álbum que Leo Lionni escribió e ilustró, en un viaje en tren con sus nietos, y utilizando pequeños trozos de papel de colores.

Así las ilustraciones son con forma de collage lo que nos permite trabajar en el aula con distintos materiales que faciliten el tacto con texturas, y con los que podamos experimentar con la idea principal de la historia: dos amigos, uno azul y otro amarillo, que se abrazan tan fuerte que se transforman en color verde. Y desde ese color verde, nadie les reconoce, hasta que las lágrimas les hacen ver a los demás... como un abrazo les hizo más iguales.

La narración de la historia

La historia se narra sin ningún material distractor, únicamente el álbum mientras la maestra (mediador) pasa las hojas y señala la ilustración acompañando la lectura.

El contenido matemático (1)

El primer material que se facilitará a los niños tras la narración serán las **figuras irregulares de gomaeva**, de manera que ejecuten una clasificación de manera libre. Será frecuente ver en esta edad que en lo primero que fijen la atención sea el color. La escena a evocar serán las casas de Azul y Amarillo.

- Clasificación simple por color
- Clasificación múltiple por color y tamaño

El contenido matemático (2)

- Continuando con las **figuras irregulares de gomaeva**, trabajaremos patrones para la construcción de series. Sencillos, alternando el color, y dejando que los niños nos cuenten la razón de ordenar de una u otra forma; la maestra podrá guiar desde esta verbalización de la acción del niño. La escena a evocar serán las guardas del álbum.

- Seriación por color
- Seriación por tamaño

Experimentación (1)

¿Podemos siempre construir el verde?

Utilizando dos botes con colorante alimentario, mostramos a los niños como al introducir uno dentro del otro conseguimos el color verde. Esta práctica busca mostrar cómo hay objetos que nos permiten construir el verde, y volver a la situación inicial, mientras que con otros no es posible. Así tendremos también presentes las formas de gomaeva, pudiendo incorporar ahora formas de color verde. El objetivo es el trabajo con el **pensamiento irreversible**.

Experimentación (2)

Continuando con la pregunta y el trabajo con el **pensamiento irreversible**.

Damos a cada uno de los niños dos pequeñas bolas de plastilina, una azul y otra amarilla, para que las mezclen hasta conseguir la bola verde. Y ahora, ¿podemos separarlas?

Intentarán separar, incluso afirmarán verbalmente que lo han conseguido. La maestra acompañará incorporando las formas de goma eva, y los líquidos anteriores, para mostrar la diferencia entre unos objetos y otros.

Experimentación (3)

Terminamos experimentando con otro sentido, la vista, y descubriendo cómo al superponer los colores amarillo y azul, también conseguimos “ver de color verde”.

Será importante que la maestra alterne, no colocando siempre primero el amarillo, o el azul, para que no repitan lo que ven de acuerdo a lo que otro ha dicho, a modo de cantinela, sino relatando cada uno lo que percibe.

Regresamos a casa... como amarillo, para contar lo que hemos aprendido hoy en el cole en la clase de la maestra Elena

